

L'application de la norme ISO 16439 en Suisse romande

1. Statistiques disponibles en Suisse romande

OFS, 2019. Bibliothèques publiques des villes (communes dès 10'000 habitants) - 2003-2018. In : Office fédéral de la statistique [en ligne]. 30 juillet 2019. [Consulté le 6 décembre 2019]. Disponible à l'adresse : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport/culture/bibliotheques.assetdetail.9186563.html>.

2. La norme ISO 16439

Information and documentation - methods and procedures for assessing the impact of libraries = Information et documentation - méthodes et procédures pour évaluer l'impact des bibliothèques, 2014. 1st ed. 2014-04-15. Genève : ISO. Norme Internationale = International standard 16439.

Exemples de résultats d'études d'impact

Val d'Oise, France, 2017.

La bibliothèque vaut-elle le coût? [en ligne]. Cergy. Conseil départemental du Val d'Oise. [Consulté le 5 octobre 2019]. Disponible à l'adresse : <http://www.valdoise.fr/793-impact-des-bibliotheques.htm>.

Toronto, Canada, 2013.

STOLARICK, Kevin et SILK, Kimberly, 2013. *So Much More: The Economic Impact of the Toronto Public Library on the City of Toronto* [en ligne]. Toronto, Ontario. Martin Prosperity Institute. [Consulté le 17 août 2019]. Disponible à l'adresse : http://martinprosperity.org/wp-content/uploads/2013/12/TPL-Economic-Impact_v01_03-Dec-2013_HR.pdf.

Cape Town, Afrique du Sud, 2016

SKARZYNSKI, Janusz et NASSIMBENI, Mary, 2016. Evaluating the impact of the public library book collection : a case study of two public libraries in Cape Town. *South African Journal of Libraries and Information Science*. 1 janvier 2016. Vol. 82, n° 1, p. 26-35. DOI [10.7553/82-1-1597](https://doi.org/10.7553/82-1-1597).

Royaume-Uni, 2018

APPLETON, Leo, HALL, Hazel, DUFF, Alistair S. et RAESIDE, Robert, 2018. UK public library roles and value: A focus group analysis. *Journal of Librarianship and Information Science*. 1 septembre 2018. Vol. 50, n° 3, p. 275-283. DOI [10.1177/0961000618769987](https://doi.org/10.1177/0961000618769987).

Bibliothèques espagnoles de lecture publique, 2014

YÁÑEZ, José Antonio Gómez, 2014. *The Economic and Social Value of Information Services: Libraries* [en ligne]. Madrid. Estudio de Sociología Consultores. [Consulté le 14 août 2019]. Disponible à l'adresse : http://www.fesabid.org/documentos/economic_social_value_information_service_libraries.pdf.

Bibliothèques publiques du Minnesota, Etats-Unis, 2011

SKURLA, James A., JACOBSON, Jean, JAESCHKE, Josh et JACOBSON, Jenna, 2011. *Minnesota Public Libraries' Return on Investment* [en ligne]. University of Minnesota Duluth. [Consulté le 17 août 2019]. Disponible à l'adresse : <http://conservancy.umn.edu/handle/11299/203309>.